

L'Unità di Valutazione di Base e il nuovo sistema di accertamento della cecità civile: analisi tecnico-giuridica della riforma introdotta dal D.Lgs. 62/2024

The Basic Assessment Unit and the New System for the Assessment of Civil Blindness: A Technical-Legal Analysis of the Reform Introduced by Legislative Decree No. 62/2024

Claudia PITRONE^{1*}, Franco MINNELLA², Aldo SITIBONDO³, Diego BURZOMATI⁴, Angelo SACCO⁵

¹Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Centro Medico Legale INPS di Messina, Messina, Italia. Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Messina, Italia. E-mail: clapitrone@gmail.com ORCID: 0009-0006-3561-133X.

²Consulente del Centro Sanitario Polifunzionale di Milano, Polizia di Stato, Milano, Italia. E-mail: francominnella@tiscali.it

³Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, U.O.C. Malattie Infettive, Policlinico Universitario di Messina, Italia. E-mail: aldo.sitibondo@gmail.com ORCID: 0009-0000-8534-8767.

⁴Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Centro Medico Legale INPS di Messina, Messina Italia. E-mail: diego.burzomati@inps.it

⁵Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia. U.O.C. Spresal, ASL Roma 4, Civitavecchia, Italia. E-mail: angelo.sacco@alice.it ORCID: 0000-0002-8429-5314.

*Corresponding Author

Abstract

The enactment of Legislative Decree No. 62 of 3 May 2024 represents the culmination of a reform process initiated by Enabling Law No. 227/2021, marking a landmark transition for the entire Italian social protection system. This transformation should not be regarded as a mere administrative reorganization, but rather as a “Copernican revolution” that shifts the focus of public action from disease to the person, incorporating the principles of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) into the national legal framework. At the core of this new paradigm lies the Basic Assessment Unit (Unità di Valutazione di Base, UVB), the multidisciplinary collegial body responsible for managing the unified procedure for assessing the condition of disability, thereby overcoming the long-standing fragmentation between assessments of civil invalidity, blindness, deafness, and handicap. For civilly blind persons, this reform entails a profound integration between the robust technical and scientific definitions provided by Law No. 138/2001 and modern tools for assessing functioning and social participation, ensuring access to support measures that are genuinely proportionate to individual needs and to the barriers present in each person's living environment.

Keywords: Civil blindness; disability assessment; Basic Assessment Unit; Legislative Decree No. 62/2024; medico-legal evaluation; visual impairment; bio-psycho-social model; life project.

Cite this paper as: Pitrone C, Minnella F, Sitibondo A, Burzomati D, Sacco A. L'Unità di Valutazione di Base e il nuovo sistema di accertamento della cecità civile: analisi tecnico-giuridica della riforma introdotta dal D.Lgs. 62/2024 [The Basic Assessment Unit and the New System for the Assessment of Civil Blindness: A Technical-Legal Analysis of the Reform Introduced by Legislative Decree No. 62/2024]. *G Ital Psicol Med Lav.* 2026;6(1):8-16. doi 10.5281/zenodo.20478082

Received: 28 October 2025; Revised: 20 February 2026; Accepted: 10 March 2026; Published Online: 31 May 2026

INTRODUZIONE

La riforma della disabilità trae la sua legittimazione costituzionale dagli articoli 2, 3, 32, 38 e 117 della Carta, riflettendo il dovere inderogabile di solidarietà e il diritto fondamentale alla salute e all'assistenza sociale. In coerenza con la Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il legislatore ha inteso semplificare i percorsi di accertamento per garantire l'uguaglianza e la dignità dei cittadini con disabilità, eliminando terminologie stigmatizzanti e processi burocratici eccessivamente onerosi [1].

Il D.Lgs. 62/2024 introduce una definizione di disabilità intesa come "una duratura compromissione fisica, mentale, intellettuale, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri". Questa prospettiva bio-psyco-sociale è fondamentale per i ciechi civili, poiché riconosce che la cecità non è solo un dato clinico (l'assenza o la severa compromissione della acuità visiva), ma una condizione che si manifesta in modo differente a seconda degli ostacoli architettonici, digitali e comunicativi presenti nell'ambiente [2].

Il decreto opera una radicale revisione terminologica che investe l'intera legislazione di settore (Tabella 1). L'obiettivo è rimuovere termini obsoleti come "handicappato" o "portatore di handicap", sostituendoli con "persona con disabilità" [1-3]. Questo mutamento lessicale riflette la volontà di non identificare più l'individuo con il suo limite, ma di riconoscerlo come titolare di diritti inalienabili.

Tabella 1. Modifiche terminologiche della Riforma sulla Disabilità.

Termine sostituito	Nuova definizione	Ambito di applicazione
Portatore di handicap/ disabile	Persona con disabilità	Generale (Legge 104/1992)
In situazione di gravità	Con necessità di sostegno elevato o molto elevato	Livello di intensità del sostegno
Disabile grave	Persona con necessità di sostegno intensivo	Art. 3 Legge 104/1992
Handicap	Condizione di disabilità	Definizione dello stato

L'Unità di Valutazione di Base (UVB): Struttura e Funzionamento

L'Unità di Valutazione di Base rappresenta l'evoluzione istituzionale della Commissione Medica Integrata. Fino all'entrata a regime della riforma, gli accertamenti venivano svolti dalle commissioni operanti presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL). Con il D.Lgs. 62/2024, l'intera "filiera" viene trasferita all'INPS: dal sistema informatizzato per

la presentazione della domanda alla valutazione "in esclusiva", fino all'erogazione delle provvidenze economiche. Questo cambiamento elimina la fase di "verifica" successiva dell'INPS sui verbali ASL, che spesso causava ritardi significativi nell'erogazione delle pensioni e delle indennità [4]. La riforma affida all'INPS la gestione esclusiva del procedimento di valutazione di base a decorrere dal 1° gennaio 2027, centralizzando una "filiera" che precedentemente vedeva il coinvolgimento frammentato delle ASL [5]. Questa centralizzazione mira a garantire uniformità di giudizio sul territorio nazionale, evitando le disparità di trattamento che storicamente hanno afflitto le procedure di accertamento in Italia. Ai sensi dell'Articolo 9 del decreto, le UVB sono composte secondo criteri di multidisciplinarietà [6]. Per il riconoscimento della cecità civile, la composizione della commissione deve riflettere la complessità della minorazione sensoriale. La commissione è costituita da:

Presidente: Un medico legale in forza all'INPS, con funzioni di coordinamento e garanzia dell'uniformità valutativa.

Componenti Medici: Due medici dell'INPS, di cui uno specialista nella patologia prevalente dell'istante. Nel caso di accertamento della cecità, è obbligatoria la presenza di un medico oculista che possa interpretare correttamente gli esami strumentali (campo visivo binoculare, residuo visivo).

Rappresentante di Categoria: Un professionista sanitario designato dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI). Questo componente assicura che la valutazione tenga conto delle peculiarità della vita quotidiana di un non vedente e vigila sulla corretta applicazione delle tutele associative.

Area Sociale e Psicologica: Un professionista delle aree psicologiche e sociali, incaricato di valutare l'impatto della disabilità visiva sulla partecipazione sociale e di identificare i fattori ambientali facilitanti o ostacolanti [7].

In caso di parità di voti durante la deliberazione, il voto del presidente vale doppio, garantendo la fluidità dei procedimenti amministrativi.

La UVB non si occupa solo di cecità civile. Essa gestisce un "procedimento unitario" che comprende l'accertamento dell'invalidità civile, della sordità civile, della sordocecità e della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e lavorativa. Questo approccio "olistico" permette di valutare la persona nella sua interezza, evitando che un cittadino con pluridisabilità (ad esempio, un cieco civile con patologie motorie compresenti) debba sottoporsi a visite multiple e distinte [8].

Nonostante l'introduzione del concetto di "necessità di sostegno", la riforma non abroga i criteri scientifici che definiscono la cecità civile in Italia. Restano dunque in vigore le definizioni tecniche sancite dalla Legge 27 maggio 1970, n. 382, e, soprattutto, dalla Legge 3 aprile 2001, n. 138, che classifica le minorazioni visive in base a parametri oculistici internazionali. L'Unità di Valutazione di Base deve attenersi rigorosamente ai parametri visivi per l'attribuzione dello status di cieco civile. Tale classificazione (Tabella 2) non modifica la normativa vigente in materia di prestazioni economiche, ma costituisce la base scientifica per l'accertamento [9].

Tabella 2. Classificazione dei parametri per l'attribuzione di status di cieco civile [10].

Categoria	Residuo visivo (con eventuale correzione)	Residuo perimetrico binoculare
<i>Ciechi Totali</i>	Assoluta mancanza della vista / percezione luce-ombra	Inferiore al 3%
<i>Ciechi Parziali</i>	Non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi	Inferiore al 10%
<i>Ipovedenti Gravi</i>	Non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi	Inferiore al 30%
<i>Ipovedenti Medio-Gravi</i>	Non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi	Inferiore al 50%
<i>Ipovedenti Lievi</i>	Non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi	Inferiore al 60%

L'accertamento della sordocecità segue la Legge 107/2010, richiedendo alla UVB di verificare la coesistenza di una minorazione visiva e uditiva, indipendentemente dall'età di insorgenza delle patologie [11].

Strumentazione Tecnica e Metodologia della Valutazione

L'innovazione più significativa della UVB risiede nell'integrazione di strumenti internazionali per la descrizione del funzionamento. La diagnosi clinica (ICD) viene affiancata dalla classificazione del funzionamento (ICF) e dalla valutazione della disabilità autopercepita (WHODAS 2.0).

L'ICD (International Classification of Diseases) è il sistema di codifica utilizzato dai medici certificatori per descrivere l'infermità che determina la disabilità. Nel caso dei ciechi civili, il certificato medico introduttivo deve contenere la diagnosi codificata ICD, l'anamnesi e l'obiettività oculistica, fornendo alla UVB gli elementi necessari per l'inquadramento clinico [12].

L'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) guarda alla disabilità come a un attributo sistemico del rapporto tra persona e ambiente. L'UVB utilizza l'ICF per descrivere le limitazioni nelle attività e le restrizioni alla partecipazione [13]. Per un cieco civile, la valutazione ICF non si ferma alla "struttura corporea" (l'occhio), ma analizza:

Attività e Partecipazione: La capacità di orientarsi nello spazio, di utilizzare mezzi di trasporto, di leggere testi o di svolgere compiti domestici.

Fattori Ambientali: La presenza di barriere (es. mancanza di segnaletica tattile) o facilitatori (es. disponibilità di sintesi vocali, cani guida, accompagnatori).

I qualificatori ICF permettono di misurare l'intensità della difficoltà su una scala da 0 (nessuna difficoltà) a 4 (difficoltà completa). Questa misurazione è fondamentale per determinare il livello di sostegno necessario.

Il WHODAS 2.0 (World Health Organization Disability Assessment Schedule) [14] è un questionario di valutazione somministrato all'istante (o al caregiver) durante la visita presso la UVB. Esso indaga sei domini della vita quotidiana: comprensione e comunicazione, mobilità, cura di sé, interazione con le persone, attività della vita quotidiana e partecipazione alla società. Per la minorazione visiva, il WHODAS mette in luce l'impatto soggettivo della cecità sulla qualità della vita, permettendo alla commissione di cogliere aspetti che sfuggirebbero a una valutazione puramente clinica.

I Nuovi Livelli di Sostegno e l'Esito della Valutazione

Il risultato del procedimento valutativo di base è la certificazione della condizione di disabilità, che indica il livello di necessità di sostegno. Questa graduazione sostituisce la vecchia distinzione tra "handicap" e "handicap grave" (Art. 3, commi 1 e 3 della Legge 104/1992) [15]. La riforma definisce quattro livelli di necessità di sostegno, che orientano la successiva progettazione degli interventi individualizzati:

Lieve: Compromissioni minime che non impediscono l'autonomia ma richiedono agevolazioni di base.

Medio: Necessità di sostegni regolari per compensare limitazioni funzionali moderate.

Intensivo di Livello Elevato: Corrisponde alla situazione di handicap grave; la persona necessita di assistenza continuativa e globale.

Intensivo di Livello Molto Elevato: Tipico della non autosufficienza gravissima, dove il sostegno deve essere permanente e globale.

Per i ciechi totali e parziali (ventesimisti), l'accertamento comporta quasi sempre il riconoscimento di una necessità di sostegno intensivo, garantendo la continuità dei permessi lavorativi e dell'indennità di accompagnamento (per i ciechi totali) o speciale (per i ciechi parziali).

L'indennità di accompagnamento per i ciechi totali è compatibile e cumulabile con l'indennità di comunicazione e l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

La cecità parziale può concorrere con altre minorazioni all'accertamento dello stato di inabilità totale, anche ai fini dell'eventuale diritto all'indennità di accompagnamento. Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 346/1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che a integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità Parziale.

Il certificato emesso dalla UVB ha valore polifunzionale e viene inserito automaticamente nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Esso non ha scadenza, salvo casi eccezionali di revisione, eliminando l'ansia dei ciechi civili per le ripetute convocazioni a visita per patologie congenite o irreversibili. Il certificato sostituisce ogni altra documentazione per l'accesso a benefici fiscali, agevolazioni tariffarie e collocamento mirato [16].

L'iter procedurale è stato snellito per ridurre i tempi di attesa e garantire la tempestività delle prestazioni. L'intero processo è digitalizzato e gestito attraverso il portale istituzionale dell'INPS [17].

La domanda di accertamento prende avvio esclusivamente con la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo da parte di un medico abilitato. Il certificato ha una validità di 90 giorni, entro i quali deve essere abbinata la domanda amministrativa del cittadino. Nel caso della cecità, è fondamentale allegare referti oculistici aggiornati per permettere alla UVB una valutazione anche "sugli atti" qualora la documentazione sia ritenuta esaustiva [18,19].

L'accertamento si svolge in un'unica visita collegiale. La UVB è tenuta a informare la persona con disabilità sul diritto ad attivare il Progetto di Vita al termine della visita. I termini per la conclusione del procedimento sono rigorosi : *90 giorni* per la generalità dei casi; *30 giorni* per i minori (per facilitare l'inclusione scolastica); *15 giorni* per le patologie oncologiche [20].

Le provvidenze economiche (pensioni, indennità) decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo, a condizione che l'accertamento confermi la sussistenza dei requisiti. Questo meccanismo tutela il cittadino dai ritardi amministrativi della commissione [21].

La Fase Sperimentale e il Monitoraggio Territoriale

La riforma non entra a regime immediatamente su tutto il territorio. L'anno 2025 è dedicato a una fase sperimentale volta ad affinare le procedure e a testare l'interoperabilità dei sistemi informatici.

La sperimentazione è stata avviata il 1° gennaio 2025 in nove province italiane (Tabella 3). Successivamente, dal 30 settembre 2025, il test è stato esteso ad altre nove province e due territori autonomi [22].

Tabella 3. Città coinvolte nella sperimentazione.

Territori Sperimentali (Fase 1 - Gen 2025)	Territori Sperimentali (Fase 2 - Set 2025)
Brescia, Catanzaro, Firenze	Alessandria, Genova, Isernia
Forli-Cesena, Frosinone, Perugia	Lecce, Macerata, Matera
Salerno, Sassari, Trieste	Palermo, Teramo, Vicenza, VdA, Trento

Nelle province non incluse nella sperimentazione (incluse molte province siciliane come Messina), continuano ad applicarsi le consuete procedure di accertamento (Commissione ASL con integrazione medico INPS) fino al 31 dicembre 2026 [23,24].

Palermo rappresenta uno dei laboratori più complessi della sperimentazione. La Regione Siciliana, attraverso l'assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali, ha avviato una collaborazione stretta con l'INPS e gli Ordini dei Medici per formare il personale sulle nuove modalità valutative. In Sicilia, dove le domande di accertamento sono circa 240.000 all'anno, la riduzione dei tempi morti e la digitalizzazione dei certificati sono visti come obiettivi vitali per abbattere le liste d'attesa storiche delle ASP [25].

L'esito della valutazione di base non è un punto di arrivo, ma la preconditione per la costruzione di un Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato.

Il Passaggio dalla UVB alla UVM

Se la UVB certifica la condizione di disabilità, la persona può richiedere l'attivazione della Valutazione Multidimensionale presso l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). Mentre la UVB ha un approccio medico-legale, la UVM ha un approccio progettuale. Essa coinvolge la persona, la famiglia, i servizi sociali e sanitari territoriali [26-28].

Il Progetto di Vita definisce gli obiettivi di inclusione in diverse aree: salute, casa, lavoro, istruzione, socialità e affettività. Per i ciechi civili, il progetto può includere la fornitura di ausili tecnologici avanzati, corsi di mobilità e orientamento, supporto psicologico per l'autonomia e percorsi di inclusione lavorativa mirata.

Il cuore operativo del progetto è il "Budget di Progetto", che integra risorse pubbliche (nazionali, regionali, comunali) e, se disponibili, private. Il budget è dinamico e flessibile, permettendo di adattare i sostegni all'evoluzione dei bisogni della persona cieca [29].

Uno degli aspetti più delicati della riforma riguarda la gestione dei diritti già acquisiti. Il legislatore ha inserito clausole di salvaguardia per evitare che il passaggio al nuovo sistema penalizzi chi è già in possesso di certificazioni.

L'Articolo 35 del D.Lgs. 62/2024 stabilisce che i diritti acquisiti in materia di cecità civile, sordocecità e handicap sono fatti salvi [2,30]. Le pensioni e le indennità in pagamento continuano a essere erogate senza necessità di nuovi accertamenti, a meno che non siano previste revisioni per motivi sanitari specifici. Inoltre, la persona già riconosciuta invalida o cieca ai sensi della Legge 104/1992 può richiedere l'elaborazione del Progetto di Vita senza doversi sottoporre alla nuova valutazione di base [31-34]

In caso di valutazione che l'interessato non ritenga rispecchi il proprio reale bisogno di sostegno, la persona può esperire i consueti ricorsi amministrativi o giudiziari. La riforma introduce inoltre l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e di intervenire in caso di diniego immotivato di "accomodamento ragionevole" [35-38].

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

La riforma introdotta dal D.Lgs. 62/2024 rappresenta un cambiamento rilevante non solo sul piano amministrativo, ma anche sul piano culturale, medico-legale e sociale. L'istituzione dell'Unità di Valutazione di Base mira a superare la storica frammentazione degli accertamenti, introducendo un procedimento unitario fondato sull'integrazione tra valutazione clinica, inquadramento medico-legale e analisi del funzionamento della persona nei suoi contesti di vita.

Per la cecità civile, tale passaggio appare particolarmente significativo. Da un lato, la riforma conferma la centralità dei parametri tecnico-scientifici previsti dalla normativa vigente, in particolare dalla Legge 138/2001, che continuano a rappresentare la base oggettiva per l'attribuzione dello status. Dall'altro, l'integrazione di strumenti come ICD, ICF e

WHODAS 2.0 consente di collocare il dato oculistico all'interno di una valutazione più ampia, capace di considerare le limitazioni nelle attività quotidiane, le restrizioni alla partecipazione sociale e il ruolo delle barriere ambientali.

Un elemento di forza del nuovo modello è rappresentato dalla possibilità di collegare l'accertamento della condizione di disabilità al Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato. In questa prospettiva, il riconoscimento della cecità civile non costituisce più soltanto il presupposto per l'accesso a provvidenze economiche o agevolazioni, ma diventa il punto di partenza per la definizione di sostegni realmente proporzionati ai bisogni della persona.

Permangono, tuttavia, alcune criticità applicative. La piena efficacia della riforma dipenderà dalla formazione dei componenti delle UVB, dall'interoperabilità delle banche dati, dall'omogeneità delle prassi valutative sul territorio nazionale e dalla capacità dei servizi sociali e sanitari territoriali di tradurre la valutazione di base in interventi concreti. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla tutela dei diritti già acquisiti, alla corretta gestione delle revisioni e alla garanzia di tempi procedurali compatibili con i bisogni delle persone con disabilità visiva.

Per i ciechi civili, il passaggio a un modello bio-psico-sociale gestito in via esclusiva dall'INPS rappresenta una garanzia di maggiore equità e tempestività. L'integrazione delle specializzazioni oculistiche con le competenze sociali e psicologiche all'interno delle UVB permetterà finalmente di distinguere tra la semplice diagnosi di cecità e la necessità reale di supporto per vivere una vita autonoma e dignitosa [39-40].

Nel complesso, la riforma offre l'opportunità di rafforzare l'equità del sistema di accertamento e di promuovere una valutazione più aderente alla realtà esistenziale dei ciechi civili. Affinché tale opportunità si traduca in un effettivo miglioramento della qualità della vita, sarà necessario accompagnare l'attuazione del nuovo modello con indirizzi operativi chiari, adeguate risorse organizzative e un costante monitoraggio delle ricadute applicative sui cittadini e sui servizi territoriali.

Author Contributions: Conceptualization, C.P., F.M. and A.Sac.; methodology, C.P., F.M. and A.Sac.; legal and medico-legal analysis, C.P., F.M., A.Sit. and A.Sac.; writing—original draft preparation, C.P. and A.Sac.; writing—review and editing, F.M., A.Sit., D.B. and A.Sac.; supervision, F.M. and A.Sac.; project administration, C.P. and A.Sac. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Acknowledgments: None.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

Disclaimer/Publisher's Note: The Publisher remains neutral regarding jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Additionally, the Publisher is not responsible for the accuracy, completeness, or validity of the content of scientific articles published herein. This statement exempts the Publisher from any responsibility regarding the content of scientific articles, which is solely the responsibility of the authors and peer reviewers.

References

1. Staiano R. Invalidità civile. Questioni pratico-operative, profili sostanziali e processuali. Padova: Cedam; 2011.
2. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2024. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/14/24G00079/SG>. Accessed May 31, 2026.
3. Cimaglia G, Covatta A. L'invalidità civile e la tutela della disabilità. Milano: Giuffrè Editore; 2009.
4. Cruciani F, Perilli R, Piccioni M. La cecità civile in Italia: criticità e proposte. *Recenti Prog Med*. 2018;109(7):371.
5. Casella C. La condizione giuridica della persona con disabilità: evoluzione, problemi e prospettive. *BioLaw J Riv BioDiritto*. 2021;(4):115-34.

6. Elmo MG. Condizione di disabilità e stato di salute del lavoratore alla luce del decreto legislativo n. 62 del 2024. *Diritto Sic Lav.* 2025;(1):58-78.
7. Covelli GP. *Oftalmologia legale*. [place unknown]: Booksprint; 2025.
8. Candido A. La definizione e l'accertamento della condizione di disabilità nella legge n. 227 del 2021: un radicale cambio di paradigma. *Materiali Dir Pubbl Ital Comp.* 2025:31-46.
9. Rossero E, Maino F. Inclusione e diritti delle persone con disabilità: opportunità, sfide e prospettive per il territorio biellese. *Approfondimento annuale 2025*. [place unknown]: [publisher unknown]; 2025.
10. Frega S. La mancanza di dati: come poter programmare le politiche sociali in materia di disabilità? In: *Il progetto di vita della persona con disabilità. Dal PNRR al decreto legislativo n. 62/2024*. Pisa: Pisa University Press; 2025.
11. Vivaldi E. Tecnologie e disabilità. In: *Disabilità in movimento. Vol. 1*. Napoli: Editoriale Scientifica; 2025. p. 113-32.
12. World Health Organization. *ICD-11: International Classification of Diseases 11th Revision*. Geneva: World Health Organization; 2022.
13. World Health Organization. *ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*. Trento: Erickson; 2002.
14. Üstün TB, Kostanjsek N, Chatterji S, et al, editors. *Measuring health and disability: manual for WHO Disability Assessment Schedule WHODAS 2.0*. Geneva: World Health Organization; 2010.
15. Ferzetti F. Politiche sociali a difesa dei soggetti deboli: un'analisi socio-giuridica alla luce dei più recenti interventi. Bologna: Società Editrice Esculapio; 2025.
16. Cocco VM, Vezzali L, Guaraldi G. Disabilità: pregiudizio e inclusione sociale. In: *Verso una cultura*. [place unknown]: [publisher unknown]; 2025. p. 109.
17. Verga M. Le parole della disabilità e la "valutazione di base": luci ed ombre delle novità introdotte dal decreto 62/2024. *Sociol Dir.* 2025;(1).
18. Patarini G. Nulla su di noi senza di noi. La partecipazione attiva delle persone con disabilità all'attuazione della Convenzione ONU per la realizzazione di una società inclusiva. Gruppo Pisa. 2025;(Fascicolo speciale n. 9):497-514.
19. Arconzo G. I diritti delle persone con disabilità nella Costituzione. *Quad Fac Giurisprud.* 2025;94:27-50.
20. Polo M, Prete C, Cirfera V. L'invalidità civile. *Prat Med Asp Leg.* 2009;3(3):107-15.
21. Mesiti D. *Diritto previdenziale*. Milano: Giuffrè; 2018.
22. Mesiti D. *Handicap, cecità e sordità*. Milano: Giuffrè Editore; 2013.
23. De Luca MT, Dicembre P. *L'accertamento tecnico preventivo*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli; 2021.
24. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 42 del 17 febbraio 2025. Roma: INPS; 2025. https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.circolare-numero-42-del-17-02-2025_14832.html. Accessed 18 March 2026.
25. Regione del Veneto. Linee guida per la codifica ICF e per la compilazione della Scheda di Valutazione Multidimensionale della Disabilità (SVaMDi). Venezia: Regione del Veneto. https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/Download.aspx?name=1804_AllegatoA_283584.pdf&type=9&storico=False. 18 March 2026.
26. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Processo di invalidità civile: riepilogo delle disposizioni normative e procedurali. Roma: INPS; 2025. https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2025/02/Circolare_14832/Allegati/15908_Circolare-numero-42-del-17-02-2025.pdf. Accessed 18 March 2026.
27. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. 2024. https://osservatoriodisabilitahumanhall.unimi.it/wp-content/uploads/sites/101/2025/02/62_2024.pdf. Accessed 18 March 2026.

28. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Fase sperimentale. Roma: INPS. <https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/dossier/ri-forma-della-disabilita/fase-sperimentale.html>. Accessed 18 March 2026.
29. Studio Cerbone. INPS, circolare n. 42 del 17 febbraio 2025: processo di invalidità civile, riepilogo delle disposizioni normative e procedurali. 2025. <https://www.studiocerbone.com/inps-circolare-n-42-del-17-febbraio-2025-n-42-processo-di-invalidita-civile-riepilogo-delle-disposizioni-normative-e-procedurali/>. Accessed 18 March 2026.
30. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Messaggio numero 766 del 3 marzo 2025. Roma: INPS; 2025. https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.03.messaggio-numero-766-del-03-03-2025_14850.html. Accessed 18 March 2026.
31. Degoli MC. Novità, proroghe e modifiche della legge di bilancio 2025 alla materia pensionistica. ADAPT Labour Stud e-Book Ser. 2025;107:351-74.
32. Caponetti S, Sitzia A. Disabilità e ordinamento: dalla protezione all'inclusione. Introduzione al forum. *Lav Dir Eur.* 2025;(2).
33. Lascioli A, Pasqualotto L. Il "Progetto di vita" tra orizzonte pedagogico e dispositivo giuridico: analisi critica e prospettive attuative nel quadro del D.Lgs. 62/2024. *Educ Sci Soc.* 2025;(2).
34. Feresin M, Bortolotti E. Il progetto di vita delle persone con disabilità: un approccio dinamico per costruire una vita di qualità. *Educ Sci Soc.* 2025;(2).
35. Guerini I. Il Progetto di Vita: riflessioni e spunti operativi per realizzarlo. *Educ Sci Soc.* 2025;(2).
36. Curto N. La prospettiva dei diritti dalla Convenzione ONU alla riforma. In: *I diritti delle persone con disabilità. Percorsi di attuazione della Convenzione ONU.* Nuova edizione. Roma: Carocci; 2025. p. 1-41.
37. Tarantino C, Marchisio CM. Gli spiriti della legge. Sulle tensioni istituenti del decreto legislativo 62/2024 in tema di progetto personalizzato per le persone con disabilità: uno studio di animismo giuridico. *Sociol Dir.* 2025;(1).
38. Marucci M. Conoscenza e percezione delle misure di sostegno al reddito in Italia. *Riv Web Il Mulino.* 2025 Jan 1.
39. Rizzo A, Calandi L, Faranda M, et al. The link between stigmatization, mental health, disability, and quality of life. *Adv Med Psychol Public Health.* 2025;2(4):254-60. doi:10.5281/zenodo.14188281.
40. Bouzaboul M, Abidli Z, Ali DA, et al. Assessing visual perception and working memory using digital pen in Moroccan students with learning difficulties. *Iran Rehabil J.* 2025;23(1).

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).